

Cuestionario de Pensamiento Crítico – Adaptación WGCTA

Instrucciones

Estimado/a estudiante, Lea cada afirmación o situación con atención y responda según lo que considere correcto.

Cada respuesta se califica con **1 punto** (correcta) o **0 puntos** (incorrecta).

El puntaje total máximo es de **20 por sección** y **100 en total** (la escala total se calificará sobre 20).

Sección 1: Inferencia

Determine si la conclusión se sigue de la información dada.

Responda: **Cierto, Falso o No se puede determinar.**

1. Todos los médicos son profesionales. Ana es médica. ⇒ Ana es profesional.
2. Algunos estudiantes leen en la biblioteca. Juan es estudiante. ⇒ Juan lee en la biblioteca.
3. El uso de IA en educación puede mejorar los aprendizajes. ⇒ Todos los estudiantes que usan IA mejoran sus aprendizajes.
4. Algunos abogados trabajan en el sector público. Pedro es abogado. ⇒ Pedro trabaja en el sector público.
5. Si una persona hace ejercicio regularmente, mejora su salud. María hace ejercicio. ⇒ María mejora su salud.

Sección 2: Reconocimiento de supuestos

Indique si la afirmación contiene un supuesto implícito: **Sí o No.**

6. La IA sustituirá completamente a los docentes.
7. Los médicos con más experiencia son siempre mejores que los jóvenes.
8. Todo programador debe saber inglés.
9. La educación en línea es menos efectiva que la presencial.
10. Los estudiantes que usan IA son menos creativos.

Sección 3: Deducción

Lea los enunciados y determine si la conclusión es: **Se sigue lógicamente / No se sigue.**

11. Todos los jueces son abogados. Luis es juez. \Rightarrow Luis es abogado.
12. Ningún administrador es abogado. María es administradora. \Rightarrow María no es abogada.
13. Algunos médicos son investigadores. Carlos es investigador. \Rightarrow Carlos es médico.
14. Todos los estudiantes usan internet. Ana usa internet. \Rightarrow Ana es estudiante.
15. Algunos docentes usan IA. Marta es docente. \Rightarrow Marta usa IA.

Sección 4: Interpretación

Lea la información y concluya si la interpretación es **Correcta o Incorrecta.**

16. Encuesta: “El 80% de los estudiantes de medicina usan IA para estudiar.”
Interpretación: La mayoría de los estudiantes de medicina usan IA.
17. Estadística: “El 50% de los estudiantes de derecho trabajan y estudian.”
Interpretación: La mitad de los estudiantes de derecho no trabajan.
18. Informe: “Un 70% de los docentes considera útil la IA en clases.”
Interpretación: Tres de cada diez docentes no la consideran útil.
19. Reporte: “Los programadores pasan en promedio 6 horas frente al computador.”
Interpretación: Todos los programadores trabajan 6 horas exactas frente al computador.
20. Estudio: “El 40% de los alumnos de educación lee más de un libro al mes.”
Interpretación: La mayoría lee más de un libro al mes.

Sección 5: Evaluación de argumentos

Determine si el argumento es **Fuerte o Débil.**

21. “Los médicos deben estudiar más años que otras carreras, por eso son mejores profesionales.”
22. “La IA ayuda a organizar información, por eso es útil en el aprendizaje universitario.”
23. “Un solo estudiante de software creó un sistema exitoso, por lo tanto, todos pueden hacerlo.”

24. "El pensamiento crítico es importante porque permite tomar mejores decisiones."

25. "La educación presencial es mejor porque siempre ha sido así."

Rúbrica de calificación

- **0–9 puntos:** Bajo
- **10–13 puntos:** Medio
- **14–16 puntos:** Medio-alto
- **17–20 puntos:** Alto